

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

XIX ASR QO'QON ADABIY MUHITIDA ALISHER NAVOIY AN'ANALARI VA MAHALLIY XUSUSIYATLARNING UYG'UNLIGI

Nilufar KARIMOVA

Shahrisabz davlat pedagogika instituti
Til va adabiyot kafedrasi o'qituvchisi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18887726>

Annotatsiya. Ushbu maqolada XIX asr Qo'qon adabiy muhitida Alisher Navoiy an'analari va mahalliy xususiyatlarning uyg'unligi, adabiy maktablarning shakllanishida shoir va shoiralarning o'rni haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: An'ana, adabiy muhit, adabiy maktab, muxammas, devon, "Majmuai shoiron"

Аннотация. В данной статье рассматривается гармоничное сочетание традиций Алишера Навои и местных особенностей в литературной среде Коканда в XIX веке, а также роль поэтов и поэтесс в формировании литературных школ.

Ключевые слова: Традиция, литературный критик, литературная школа, мухаммеды, диван, «Сборник поэтов»

Annotation. This article discusses the harmony of Alisher Navoi's traditions and local characteristics in the literary environment of Kokand in the 19th century, and the role of poets and poetesses in the formation of literary schools.

Keywords: Tradition, literary critic, literary school, muhammas, divan, "Collection of Poets".

XIX asr mumtoz o'zbek adabiyotshunosligida "Qo'qon adabiy muhiti" nomi bilan tanilgan adabiy maktab shakllandi va iste'dodli lirik shoir Amir Umarxonning moddiy va ma'naviy rahbarligi ostida yuzga yaqin shoirlardan iborat ijodiy guruh paydo bo'ldi. Amiriy davri Qo'qon adabiy muhiti rivojlanishining boshlang'ich cho'qqisi sifatida esda qoladi. Vadud Mahmudning fikricha, Amiriy davri adabiyoti Chig'atoy adabiyotining ikkinchi oltin davrini ifodalaydi. Abdurauf Fitrat esa ushbu davr haqida "Umarxon zamonida adabiyot yangidan bosh ko'tardi" deydi. [1.59]

Devon adabiyoti, tarixnavislik, tazkirachilik bu davr bosqichining asosiy yo'nalishlari sifatida taraqqiy etdi. Fazliyning she'rlar antologiyasidan iborat bo'lgan "Majmuai shoiron" tazkirasi o'zbek adabiyoti uchun yangilik edi.

Sharq mumtoz lirikasi an'analaridan bo'lgan tatabbu', tavr, taxmis, mushoira kabilardan yuksak darajada istifoda etilib, bu hol adabiy muhitda sog'lom ijodiy musobaqa ruhini shakllantirdi. G'azal, muxammas, qasida, masnaviy kabilar yetakchi lirik janrlar sifatida keng iste'molda bo'ldi. Doston janri namunalari bo'lgan Nodirning yetti qismdan iborat "Haft gulshan" asari, Hoziqning "Yusuf va Zulayho" dostoni, Uvaysiyning "Karbonoma", "Voqeoti Muhammadalixon" tarixiy dostonlari yaratildi. [2.9-10]

Akademik Aziz Qayumov Qo'qon adabiy muhitining mintaqaning boshqa adabiy muhitlaridan farqlovchi xususiyatlari haqida fikr yuritib, mazkur

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

xususiyatlardan biri ushbu muhitda o'zbek tilining yetakchi mavqe'da ekanligini ta'kidlaydi: "...aynan Qo'qon adabiy muhitida mintaqadagi boshqa rasmiy tillar – arab va fors-tojik tillari orasida o'zbek tili yetakchilikni qo'lga kiritdi. Bu yerda juda ko'p o'zbek shoirlari kamolga yetishib, ona tillari bo'lgan o'zbek tilida devon tuzgan shoirlar yetishib chiqdilar, ularga haqli ravishda Amiriy va Nodira boshchilik qilishardi". [2.11]

Badiiy adabiyotning asosiy xususiyatlaridan biri an'anaviylikdir. Chunki adabiy rivojlanishning muhim tarkibiy qismlaridan biri an'anadir. Klassik yozuvchilikda bu ayniqsa yaqqol ko'rinib turadi. Mumtoz Sharq adabiyotida, jumladan, o'zbek mumtoz adabiyotida, ayniqsa Qo'qon adabiy muhitida kuchli va boy an'analar, chuqur ildizlarga ega ekanligi aniq.

Qo'qon adabiy muhiti o'zbek mumtoz she'riyatida Alisher Navoiy an'alarini davom ettirib, mahalliy xususiyatlar, xususan, xalqona ruh, realistik tasvirlar, islomiy g'oyalar va Farg'ona vodiysining o'ziga xos tabiiy manzaralarini she'riyatga olib kirgan holda, mumtoz adabiyotimizga yangi nafas bag'ishlagan, Amiriy, Nodira, Uvaysiy kabi shoirlar bilan adabiy til va janrlarning boyishiga xizmat qilgan muhim bir markazdir.

Fazliy Namangoniyning "Majmuai shoiron" tazkirasida Qo'qon adabiy muhitida eng ko'p nazira bog'lanadigan, ilhomlanish va tatabbu'ga sabab bo'lgan asosiy manba – bu Amiriy g'azallari hisoblanadi. Amiriy o'z davrining yorqin mutafakkirlari Malikulkalom Lutfiy, Mir Alisher Navoiy, Mavlono Fuzuliy, Xoja Hofiz Shiroziy, Soib Tabriziy va Mirzo Bedil kabi eng taniqli fors adabiyoti namoyandalarining ijodlaridan ilhomlangan. U ularning ijodiy tajribalarini muvaffaqiyatli o'zlashtira olgan va ular izidan yangi asarlar yaratgan. Amiriy boshqa ajdod shoirlarning o'z ijodiga ta'sirini e'tirof etgan bo'lsa-da, shuni ta'kidlash kerakki, Alisher Navoiy uning she'riyat olamidagi asosiy ustoz va ma'naviy yo'l boshchisidir. Abdurauf Fitrat o'z asarlarida nafaqat Amiriy, balki "Qo'qon xoni Umarxon tegrasida yig'ilgan shoirlarning hammalari Navoiyning sodiq shogirdlari bo'lib qoldilar"[3.112],- deya ta'rif beradi. Shoira Dilshod ham o'zining "Tarixi muhojiron" ("Muhojirlar tarixi") asarida Qo'qon adabiy muhiti namoyondalari haqida fikr yuritib, "Ijod yo'lida aksar tab' egalari buyuk amir va adabiyot shohi Navoiy g'azallarini o'rgandilar"– deb ma'lumot bergan edi. [4.85]

Amiriy o'z g'azallariga ta'rif berar ekan, Navoiy g'azallariga nisbatan shunchaki bir qoralama ekanligini: "Bu g'azalni zeri mashqidur Navoiy daftari", bayti orqali kamtarinlik bilan ifodalab beradi. [5.336]

"Zermashq" o'laroq vujudga keladigan muxammaslarga nazar soladigan bo'lsak, bunda ham Navoiy g'azallariga bog'langan taxmislar Amiriy devonida

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

yetakchi o'rin tutganiga guvoh bo'lamiz. Turkiy muxammaslaridan 24 tasi aynan Navoiy g'azallariga bog'langanining o'zi Amiriyning "cherik chekmay Xitodan to Xuroson"ni qalami bilan fath etgan Navoiy she'riyatiga muhabbatini ko'rsatadi. [6.36]

Qofiyada ham Amiriyni Navoiyga ergashadi. Misol uchun, Amiriyning turkiy devonida "Tushti savdolar boshing'a, xattu xolingni ko'rub" bayti bilan boshlanadigan muxammasining uchinchi bandida Navoiy qo'llangan "quyosh" so'ziga "yosh", "qosh", "bosh" kabi sof turkiy so'zlar qofiya vazifasini bajargan bo'lsa, beshinchi bandida Navoiy qo'llagan "takallum" so'ziga arabcha qofiya tizimini qo'llashni muvofiq deb bilgan:

Moni' o'ldi yoshima, vasling tarahhum ayladi,
Shomi hijrondin quyoshdek raf'i anjum ayladi,
Gah itobu noz aylab, gah tabassum ayladi,
Nargising afsun, gulbarging takallum ayladi,
Aqli kul topti firib, ul makri oliyni ko'rub.

Ushbu davrda yana bir faol ijod etgan va Navoiyga izdoshlik qilgan shoira Jahon otin Uvaysiydir. Uvaysiy ijodida Navoiy, Fuzuliy va Mashrab an'analari izchil davom ettirildi. Shoira ijodida Navoiy g'azallariga tatabbu va taxmislar salmoqli o'ringa ega. Uvaysiyning "Isi", "Kokuling", "Gila", "Tushdi o't" singari tatabbulari Navoiy g'azallariga bog'langan bo'lib, ularda Uvaysiy Navoiyning mazmun va shaklga doir an'analarni ijodiylik bilan rivojlantira olgan. Umuman olganda, Navoiy va Uvaysiy she'riyatidagi may timsoli alohida ahamiyatga molik jihatlardandir.

La'ling zakoti may tutub turguzmasang, ey mug'bacha,
Dayr ichra men bir hastani ranji xumor o'lturgusi. [7]

Mug'bachaga (sharob quyuvchi bolaga) "may tut", deya xasta dil (lirik qahramon)ning tavallosi Navoiyning ushbu misrasida qay darajada jonli aks ettirilgan bo'lsa, Uvaysiy g'azalidagi ushbu ko'rinish quyidagicha aks etadi:

Uvaysiy tashnalig'din etti jon beziga, ey soqiy,
Dag'i mayxonani och, dayr piridan olib ruxsat. [8.79]

Har ikkala shoirning qahramonlari hayotga hushyor ko'z bilan qarash uchun ilohiy ma'rifatdan bahra olish zarurligini anglab yetgan so'fiylardir. Shuning uchun ularga "may quy" deyish nechog'lik tabiiy bo'lsa, komil bir murshid (mug'bacha, soqiy, pir) qo'lidan "may" - ishq sharobini ichib mastlikka berilish shartdir. U hushyorlikda bilmaganini shu mastlikda anglagan, "Soqiy" himmati va marhamati ila ishq va ma'rifatdan yangi g'oyalar, haqiqatlarni topgan. "May" - ma'rifat nuri, haqiqiy ishq "sharobi". Bu "may"dan aql-hushini yo'qotgan odam dunyoga eng hushyor va teran nigoh bilan qarovchi haqshunosdir. [9.10]

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Qo'qon adabiy muhiti ijodkorlaridan Huvaydo Alisher Navoiy ijodidan ko'p bahramand bo'lgan va undan mahorat sabog'ini olgan, uning g'azallaridan ilhomlanib, g'azallariga qator tatabbular bog'lagangan, timsol va tashbehlarini davom ettirib, yangidan-yangi qirralarini kashf etgan. Huvaydo Alisher Navoiyning "Bo'lmasa", "Aylab", "Oqibat", "Hanuz", "Topmadim", "Arz", "Keldimu", "Qilg'il" kabi bir qator g'azallariga tatabbular bog'lagan. Ammo ushbu tatabbular o'ziga xosligi va ohori to'kilmaganligi bilan ajralib turadi.

Mayda yorning aksini jilvalanishi haqidagi baytu misralar Navoiy ijodida juda ko'p uchraydi. Sababi irfoniy she'riyatda yor – Xudo, may – muhabbat, qadah – ko'ngil timsoli sifatida tasvirlanadi. Qadah qancha sof bo'lsa, may shuncha tiniq ko'rinadi. Shuningdek, dunyo g'uborlaridan poklangan ko'ngilda ham Haq nuri jilva qiladi. Shu sababli Alisher Navoiy "Xazoyin ul-maoniy" devonining ilk g'azalidayoq:

Ashraqt min aksi shamsil-ka'si anvorul-hudo,

"Yor aksin mayda ko'r!" – deb, jomdin chiqti sado. [10.22]

Huvaydoning qator baytu misralarida ham ayni irfoniy haqiqatning badiiy talqinini guvohi bo'lamiz. Xususan, shoirning mana bu misralari salafining ilk g'azalining matlasiga uyg'un holda jaranglaydi.

Bir sado chiqdi qadahdin: "Yorni ko'r mayda", – deb,

"Ko'ra olmassan, – dedi, – to etmaguncha mayni sof". [11.116]

Adabiyotshunos olim Y.Is'hoqov ta'biri bilan aytganda, muxammas o'zbek mumtoz adabiyotida "g'azaldan keyin eng ko'p yaratilgan lirik janr"dir. [12.127] XIX asr Qo'qon adabiy muhitida yaratilgan qaysi bir shoirning devonini qo'limizga olmaylik, ularning o'tmish va zamondosh so'z san'atkorlarining o'zini ta'sirlantirgan va ilhomlantirgan g'azallariga bog'lagan qator taxmislari dach kelamiz. Ushbu dalillar muxammasnavislikning taraqqiyot darajasidan darak beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. 2-жилд. Тошкент: "Маънавият", 2000, 59-бет
2. Qo'qon adabiy muhiti ijodkorlari antologiyasi. TAMADDUN. Toshkent 2022, 9-10-bet.
3. Fitrat A. Tanlangan asarlar. II jild (Nashrga tayyorlovchi H.Boltaboyev). - T.: Ma'naviyat, 2006. -112 b
4. Дилшод. Тарихи муҳожирон / Дилшод. Анбар отин. Ўзбек шоирлари баёзи (Тузувчи М.Қодирова). - Тошкент: Фан, 1994. – 85 б.
5. Amiriy. Devon. Ikki jildlik. 1-jild. O'zbekcha she'rlar. – Toshkent: Tamaddun, 2017. – 336 b.
6. Qobilova Z. Amiriyning Alisher Navoiy g'azallariga bog'lagan taxmislari. Alisher Navoiy adabiy va ilmiy merosini o'rganish masalalari (Xalqaro konferensiya materiallari). Toshkent -2023, 36-bet.
7. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. 20 томлик. 1 жилд.
8. Увайсий. Девон.-Т., 1963.79-бет
9. Ҳаққулов И. Абодият фарзандлари. -Т.. 1990.10-бет

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

10. Navoiy Alisher. To'la asarlar to'plami, X jildlik – Toshkent: G'.G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2011, 22-bet
11. Xojanazar Huvaydo (). Devon (Nashrga tayyorlovchilar: I.Abdulloh, Q.Ro'zmatzoda). – Toshkent: “Yangi asr avlodi”. 2005, 116-bet.
12. Исҳоқов Ё. Сўз санъати сўзлиги. – Т.: Ўзбекистон, 2014, – Б. 127.